

Гумін О. М.

*Навчально-науковий інститут
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри
міжнародного та кримінального права
ORCID: 0000-0002-8016-945X*

ПРАВОВЕ РОЗМЕЖУВАННЯ КРАДІЖКИ ТА ПОДІБНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

**JEL Classification: K 42
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. Крадіжка є одним із найпоширеніших кримінальних правопорушень проти власності, що завдає значної шкоди як окремим громадянам, так і суспільству в цілому. У сучасних умовах збільшення рівня майнових кримінальних правопорушень, удосконалення методів їх вчинення та необхідність ефективного правозастосування обумовлюють актуальність дослідження цього явища. Незважаючи на наявність чіткого визначення крадіжки в Кримінальному кодексі України, на практиці часто виникають труднощі щодо її кваліфікації та відмежування від інших суміжних кримінальних правопорушень, таких як грабіж, розбій чи шахрайство.

Додатково, судова практика демонструє розбіжності у визначенні моменту закінчення крадіжки, що може впливати на кваліфікацію кримінального правопорушення та ступінь кримінальної відповідальності. Аналіз суб'єктивних та об'єктивних ознак крадіжки, її кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих обставин є необхідним для покращення правозастосування та запобігання юридичним помилкам. Отже, дослідження правової природи крадіжки, особливостей її кваліфікації та відмежування від суміжних кримінальних правопорушень є вкрай важливим для забезпечення законності та справедливості у кримінальному судочинстві.

Ключові слова: крадіжка, розбій, грабіж, розмежування, кримінальне правопорушення.

Abstract. In the modern conditions of the fight against crime, the problem of the correct criminal-legal qualification of acts, in particular property crimes, is of particular relevance. One of the most common components of such criminal offenses is theft - the secret theft of someone else's property, provided for by Article 185 of the Criminal Code of Ukraine.

However, in law enforcement practice, difficulties often arise in distinguishing theft from related components of criminal offenses, such as robbery, robbery, fraud, appropriation or embezzlement. These criminal offenses have common features, in particular, the focus on encroachment on property rights, but differ significantly in the method of commission, form of guilt, nature of intent and other legally significant features.

Incorrect qualification can lead to a violation of the rights and freedoms of a person, unjustified prosecution or, conversely, to the avoidance of deserved punishment. In addition, it creates a threat of formalism in criminal proceedings and undermines trust in the justice system.

In this regard, there is a need for a comprehensive analysis of the signs of theft and its clear legal distinction from similar criminal offenses. Such an analysis should be based on both theoretical developments and real judicial practice, taking into account current trends and changes in criminal legislation.

Theft is one of the most widespread criminal offenses against property, which causes significant damage to both individuals, and society as a whole. In modern conditions, an increase in the level of property criminal offenses, improvement of the methods of their commission and the need for effective law enforcement make it important to study this phenomenon. Despite the existence of a clear definition of theft in the Criminal Code of Ukraine, in practice, difficulties often arise in its qualification and distinction from other related criminal offenses, such as robbery, assault or fraud.

Additionally, court practice demonstrates discrepancies in determining the moment when the theft is completed, which may affect the qualification of the criminal offense and the degree of criminal liability. The analysis of subjective and objective features of theft, its qualifying and especially qualifying circumstances is necessary to improve law enforcement and prevent legal errors. Therefore, study of the legal nature of theft, the peculiarities of its qualification and distinction from related criminal offenses is extremely important for ensuring legality and justice in criminal proceedings.

Keywords: theft, robbery, robbery, distinction, criminal offense.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасних умовах боротьби зі злочинністю особливої актуальності набуває проблема правильної кримінально-правової кваліфікації діянь, зокрема майнових злочинів. Одним із найбільш розповсюджених складів таких кримінальних правопорушень є крадіжка – таємне викрадення чужого майна, передбачене статтею 185 Кримінального кодексу України.

Однак у правозастосовній практиці нерідко виникають труднощі у відмежуванні крадіжки від суміжних складів кримінальних правопорушень, таких як грабіж, розбій, шахрайство, привласнення або розтрата. Ці кримінальні правопорушення мають спільні риси, зокрема спрямованість на посягання на право власності, однак суттєво різняться за способом вчинення, формою вини, характером умислу та іншими юридично значущими ознаками.

Невірна кваліфікація може призвести до порушення прав і свобод особи, необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності або, навпаки, до уникнення нею заслуженого покарання. Крім того, вона створює загрозу формалізму у кримінальному судочинстві та підриває довіру до системи правосуддя.

У зв'язку з цим постає необхідність всебічного аналізу ознак крадіжки та її чіткого правового розмежування з подібними кримінальними правопорушеннями. Такий аналіз має базуватися як на теоретичних напрацюваннях, так і на реальній судовій практиці, враховуючи сучасні тенденції та зміни в кримінальному законодавстві.

Стан дослідження. Проблематика правового розмежування крадіжки та суміжних складів кримінальних правопорушень є об'єктом тривалих досліджень у науці кримінального права. Особливу увагу дослідники приділяють питанням правильного тлумачення об'єктивних та суб'єктивних ознак кримінальних правопорушень, що мають подібний характер, але суттєво різняться за способом вчинення, спрямованістю умислу та ступенем суспільної небезпеки.

Серед вітчизняних науковців, які вивчали цю тематику, варто відзначити О.М. Костенка, М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, О.О. Дудорова, Ю.В. Бауліна та інших, які у своїх працях акцентували увагу на кваліфікуючих ознаках окремих майнових злочинів, необхідності точного розмежування понять "таємне викрадення", "відкрите викрадення", "застосування насильства" та "обман" як юридично значущих категорій.

У практичному аспекті ця проблема активно висвітлюється в наукових публікаціях, коментарях до Кримінального кодексу України, монографіях та дисертаційних дослідженнях. Особливу увагу приділяють правозастосовній практиці – аналізу судових рішень, де виявляються типові помилки у кваліфікації, що свідчить про складність застосування норм кримінального законодавства на практиці.

Метою дослідження є всебічний аналіз крадіжки як кримінального правопорушення, визначення її основних характеристик, механізмів кваліфікації, відмежування від суміжних кримінальних правопорушень та дослідження актуальних проблем правозастосування. Зокрема, дослідження спрямоване на уточнення моменту закінчення крадіжки, аналіз суб'єктивних ознак кримінального правопорушення та особливостей кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих обставин, що впливають на ступінь відповідальності винної особи.

У межах цієї мети дослідження також має розкрити практичні аспекти застосування норм кримінального законодавства, враховуючи національну та міжнародну судову практику, а також проаналізувати ефективність чинного законодавства у сфері захисту власності від злочинних посягань.

Результати

Крадіжка та грабіж – це два різних кримінальні правопорушення проти власності, які відрізняються способом вчинення, ступенем суспільної небезпеки та передбаченим покаранням. Для розуміння цих відмінностей необхідно проаналізувати їхні основні характеристики.

Крадіжка – це таємне викрадення чужого майна, коли злочинець діє непомітно для потерпілого або інших осіб і намагається залишитися непоміченим. Наприклад, коли злодій витягує гаманець із сумки перехожого, який цього не помічає, або забирає мобільний телефон із відкритого столу в кафе. Основна особливість крадіжки – саме таємний характер дій, що відрізняє її від грабежу.

Грабіж, навпаки, є відкритим викраденням чужого майна, коли злочинець не приховує своїх намірів і вчиняє кримінальне правопорушення на очах у потерпілого або інших осіб. Наприклад, якщо злочинець викидає сумку з рук людини або забирає телефон, не зважаючи на опір потерпілого. У цьому випадку винна особа усвідомлює, що її дії є відкритими, однак не зупиняється перед можливими наслідками.

Важливо також звернути увагу на те, що крадіжка не передбачає застосування фізичного насильства або погроз, у той час як грабіж може супроводжуватися насильством, хоча воно не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого [1]. Наприклад, злочинець може штовхнути жертву або застосувати силу, щоб відібрати її майно. Це є ще одним важливим критерієм розмежування цих двох кримінальних правопорушень.

Суб'єктивне сприйняття дій також відіграє важливу роль у визначенні кримінального правопорушення. У випадку крадіжки злочинець намагається залишитися непоміченим і вважає, що його дії приховані. Грабіж, навпаки, є відкритим, і винна особа свідомо йде на ризик бути викритою.

Кримінальний кодекс України передбачає різне покарання за ці кримінальні правопорушення. Так, крадіжка (ст. 185) карається штрафом, громадськими чи виправними роботами, арештом або позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо ж мова йде про повторні або кваліфіковані випадки, покарання може бути суворішим. Натомість грабіж (ст. 186) передбачає позбавлення волі від чотирьох до шести років, а в разі обтяжуючих обставин (наприклад, групове вчинення злочину чи проникнення у житло) термін ув'язнення може сягати восьми років [2].

Щоб уникнути потрапляння в ситуацію, пов'язану з крадіжкою або грабежем, слід дотримуватися заходів безпеки: не демонструвати цінні речі у громадських місцях, використовувати надійні замки та системи відеоспостереження, бути уважними до оточення [3, с. 57].

Таким чином, ключова відмінність між крадіжкою та грабежем полягає у способі вчинення кримінального правопорушення: крадіжка є таємною, тоді як грабіж – відкритим і може

супроводжуватися насильством. Розуміння цих відмінностей допомагає правильно кваліфікувати та забезпечити справедливе покарання.

Крадіжка та розбій є двома окремими кримінальними правопорушеннями проти власності, кожен з яких має свої специфічні ознаки та правові наслідки.

Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою негайного застосування такого насильства. Це один із найбільш небезпечних кримінальних правопорушень проти власності, оскільки посягає не лише на майнові права, але й на фізичну недоторканність особи [1].

Основні відмінності між крадіжкою та розбоєм полягають у наступному. По-перше, спосіб вчинення: крадіжка здійснюється таємно, без відома потерпілого, тоді як розбій передбачає відкритий напад із застосуванням насильства або погрози його застосування. По-друге, наявність насильства: при крадіжці воно відсутнє, а розбій обов'язково включає насильство, небезпечне для життя чи здоров'я, або погрозу такого насильства. По-третє, спрямованість дій: крадіжка спрямована виключно на незаконне заволодіння майном, а розбій посягає як на майно, так і на фізичну недоторканність особи [4].

Також слід зазначити відмінність між розбоєм та іншими кримінальними правопорушеннями. Грабіж – це відкрите викрадення чужого майна, яке може супроводжуватися насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Відмінність між грабежем та розбоєм полягає в ступені застосованого насильства: при розбої насильство є небезпечним для життя або здоров'я, тоді як при грабежі – ні [5]. Вимагання полягає у вимозі передати майно під погрозою насильства, знищення майна або розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці. Відмінність між розбоєм та вимаганням полягає в характері та негайності погрози: при розбої погроза застосування насильства є негайною, тоді як при вимаганні вона може бути відстроченою.

Правильне розмежування крадіжки, шахрайства та привласнення має важливе значення в кримінальному праві, оскільки кожен з цих кримінальних правопорушень має свої особливості складу, способу вчинення та правових наслідків.

Крадіжка визначається як таємне викрадення чужого майна (Кримінальний кодекс України, ст. 185). Основні ознаки крадіжки: таємний характер викрадення, відсутність згоди власника, перехід права власності без правових підстав. За законодавством України, крадіжка є завершеним із моменту, коли винний отримав реальну можливість розпоряджатися майном.

Шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на нього шляхом обману чи зловживання довірою (Кримінальний кодекс України, ст. 190) [8]. Основні ознаки: використання обману або зловживання довірою, добровільна передача майна потерпілим (хоча й під впливом обману), можливість впливу на психічний стан потерпілого. На відміну від крадіжки, шахрайство має відкритий характер, оскільки власник самостійно передає майно внаслідок введення його в оману.

Привласнення – це незаконне утримання чужого майна особою, якій воно було довірене (Кримінальний кодекс України, ст. 191). Основні ознаки: майно законно опинилося у володінні особи, протиправне його утримання та подальше розпорядження як власним, відсутність елементу обману або насильства. Привласнення часто плутають із шахрайством, проте головна відмінність – це спосіб отримання майна: у разі привласнення воно спочатку законно передається винному [6, с. 67].

Основні відмінності між цими кримінальними правопорушеннями можна виділити за кількома критеріями. За способом заволодіння: у крадіжці це таємне викрадення, у шахрайстві – обман або зловживання довірою, а у привласненні – законне отримання майна з подальшим незаконним утриманням. За характером дій: крадіжка передбачає фізичне вилучення майна, шахрайство – психологічний вплив, а привласнення – протиправне утримання. Щодо згоди власника: у крадіжці вона відсутня, у шахрайстві є, але отримана обманом, а у привласненні власник добровільно передав майно.

На практиці складно відмежувати ці кримінальні правопорушення. Наприклад, якщо особа взяла телефон нібито для дзвінка та не повернула його – це може бути як шахрайством (якщо був обман), так і привласненням (якщо телефон був переданий добровільно) [7, с. 176]. Суди використовують додаткові критерії: наявність або відсутність довіри між сторонами, спосіб і форма передачі майна, намір винного на момент отримання майна.

Висновки

Крадіжка є одним із найпоширеніших кримінальних правопорушень, що характеризується таємним викраденням чужого майна. Вона має чітко визначений склад кримінального правопорушення, який включає об'єкт, об'єктивну та суб'єктивну сторони, а також суб'єкт правопорушення.

Об'єктивні ознаки крадіжки включають незаконне, безоплатне вилучення майна без згоди власника, при цьому дія повинна бути здійснена таємно, тобто без відома потерпілого чи інших осіб. Моментом закінчення крадіжки вважається момент, коли винний отримує реальну можливість розпорядитися викраденим майном.

Суб'єктивна сторона крадіжки виражається у формі прямого умислу – особа усвідомлює незаконність своїх дій, бажає незаконного заволодіння чужим майном та отримання матеріальної вигоди. Кваліфікуючі ознаки крадіжки передбачають обставини, які посилюють її суспільну небезпеку, зокрема вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, повторність, проникнення у житло або сховище. Особливо кваліфікуючими ознаками є вчинення крадіжки у великих розмірах, організованою групою або за умов воєнного чи надзвичайного стану.

Відмежування крадіжки від інших кримінальних правопорушень має важливе значення для правильної кваліфікації діяння. На відміну від грабежу, крадіжка вчиняється таємно, без застосування насильства або загрози його застосування. Розбій, на відміну від крадіжки, завжди пов'язаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Шахрайство відрізняється способом заволодіння майном – воно відбувається шляхом обману або зловживання довірою. Привласнення, на відміну від крадіжки, передбачає законний доступ до майна, яке винний присвоює на свою користь.

Таким чином, крадіжка є кримінальним правопорушенням, яке має чітко визначені ознаки та підлягає відмежуванню від суміжних злочинів. Її кваліфікація залежить від способу вчинення, обставин і наслідків, що мають значення для визначення відповідальності винної особи.

Список використаних джерел

1. Грабiж, розбiй, крадіжка: рiзниця та спiльне. <https://consultant.net.ua>. (дата звернення: 15.02.2025)
2. Кримінальний кодекс України. Закон України № 2341-III від 05.04.2001 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>. (дата звернення: 14.02.2025)
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За ред. П. П. Андрушка. К.: Юрінком Інтер, 2020.
4. Судова практика з розгляду справ про крадіжку в Україні (2019-2022 рр.) / Офіційний сайт Верховного Суду України. URL: <https://supreme.court.gov.ua>. (дата звернення: 16.02.2025)
5. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за крадіжку, грабiж та розбiй. URL: <https://sulj.oduvs.od.ua>. (дата звернення: 14.02.2025)
6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. В. Я. Тація. Харків: Право, 2020.
7. Кримінальна відповідальність за майнові злочини. О. П. Дудоров. К.: Логос, 2019.